

DERECHO AL OLVIDO Y DERECHO AL ANONIMATO, SU RELACIÓN.

El derecho al olvido es uno de los desafíos más significativos que tiene el Estado mexicano y Latinoamérica frente a las nuevas tecnologías. Precisamos lo anterior, debido a que actualmente “el derecho al olvido” como tal no existe como derecho fundamental, es decir, no es reconocible por los ordenamientos jurídicos o vinculantes para los sujetos obligados, lo que lo convierte en una pretensión aún no realizable, pero del cual se ha debatido ampliamente (López, 2018, p.117).

Como se observa, el derecho en mención no existe como tal, sin embargo, se califica como una petición que aún no opera en términos legales estrictos, pues será hasta que al individuo le sea reconocido tal derecho mediante un procedimiento judicial.

Es de suma importancia regular este concepto debido a la existencia de "fantasmas" o "plancton digital" en la red; y esto se refiere a los microdatos que los usuarios dejan dispersos y “flotando” en la red, los cuales pueden ser recolectados por empresas privadas o el mismo gobierno.

Se advierte que la información que una persona borra, en sus redes sociales, por ejemplo, a menudo solo se oculta al usuario, pero permanece en los mismos servidores de las empresas que obtienen la información. Cuando se elimina algo de Facebook, todo lo que sucede es que te lo esconden para que no lo veas (López, 2018, p.125).

Lo anterior, permite que las agencias de recursos humanos o un particular que tenga la tecnología necesaria a su alcance, hurguen en el pasado de sus posibles empleados, afectando su privacidad y desarrollo personal.

En contraste, con la situación latinoamericana en la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos (2016/679) ya consagra explícitamente el derecho del interesado al olvido y a la supresión en su artículo 17 del mismo ordenamiento; enfatiza que este modelo obliga al responsable de los datos no solo a borrarlos, sino a informar a otros terceros para que borren y eliminen cualquier enlace, copia o réplica de dicha información.

La finalidad del derecho al olvido es salvaguardar la dignidad de las personas en un ambiente tecnológico, por tanto de realizar una ponderación razonable es de suma importancia, lo anterior para no interferir en el flujo de información ni molestar los

intereses del resto de las personas, como lo es la investigación histórica con fines de estadística o la libertad de expresión.

Por otra parte, tenemos el derecho al anonimato, el cual si bien, no se trata de un derecho fundamental autónomo en el mismo sentido que el derecho a la protección de datos, sin embargo, se considera como un elemento técnico y jurídico esencial para salvaguardar la privacidad en el procesamiento de información.

Al analizar la jurisprudencia alemana (específicamente el caso de la "Ley Censo"), se destaca que, incluso cuando se recolectan datos con fines estadísticos legítimos, la información debe mantenerse en secreto y debe contar con medidas que impidan levantar el anonimato de la misma. Se considera que el anonimato es una barrera necesaria frente a la recolección, al archivo y la retransmisión ilimitada de datos personales por parte del Estado o entes privados. Por lo que, el evitar la identificación plena del individuo es un presupuesto básico para el libre desarrollo de la personalidad (López, 2018, p. 99).

El anonimato actúa como una extensión de la libertad individual que impide que terceros se inmiscuyan en la esfera privada sin el consentimiento expreso del titular. Existe un espacio de la vida que solo atañe al individuo y que debe permanecer totalmente en reserva, este debe ser secreto e inviolable.

Se advierte que en la era digital donde vivimos, los avances tecnológicos permiten a empresas y autoridades utilizar datos personales a una escala sin precedentes, lo que facilita la creación de perfiles psicosociales y la manipulación de dicha información. Ante esto, el control sobre los propios datos y la capacidad de no ser plenamente identificado (o de ser "olvidado" en la red) se vuelven herramientas críticas para recuperar la dignidad en una sociedad tecnológica.

Asimismo, se considera que el derecho al anonimato no cuenta con un fin en sí mismo, sino que se trata de una garantía técnica necesaria para que el derecho a la privacidad y la protección de datos sean efectivos, esto frente al flujo sin freno de la información existente en el ciberespacio, por lo que están relacionados. Mientras, que el derecho al olvido es una herramienta esencial para que las personas recuperen el control sobre su propia información y sus datos personales en la era del *big data*, evitando que su pasado digital los condene permanentemente en un entorno donde la tecnología permite el almacenamiento a una escala sin precedentes.

El derecho al olvido y el derecho al anonimato funcionan como herramientas esenciales de la cuarta generación de derechos humanos, cuyo propósito es proteger

la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad en una sociedad tecnológica.

Los conceptos en mención se encuentran relacionados entre sí, pues los individuos deberían tener un control de su propia información que se publica en el ciberespacio, es decir, se debe evitar que las personas sean identificadas plenamente en la recolección de información estadística (anonimato) y se debe permitir que el afectado recupere su estado de no identificación, exigiendo la supresión de enlaces o réplicas de información cuando ya no sea su deseo que dicha información sea pública (olvido).

Se le denomina *placton digital* o *fantasmas en la red*, cuando el usuario cree que su información fue borrada o eliminada de la red, sin embargo, ésta continua fluyendo en el ciberespacio. En este contexto, el derecho al olvido es el mecanismo legal que obliga a la exclusión efectiva de la información del individuo, que permite que las personas recuperen su privacidad olvidando su pasado, es decir, es una forma de anonimato con relación a sus actividades anteriores. Como se observa, la relación entre los derechos a los que hemos hecho alusión en el presente, se encuentra sujeta a una valoración razonable, pues los mismos no son absolutos. El derecho al anonimato y el derecho al olvido deben mantener un equilibrio con la libertad de expresión, con el interés público y el flujo de datos, así como en el supuesto de que la información se utilice en las investigaciones estadísticas e históricas.

En conclusión, los derechos en estudio, son instrumentos con que cuentan las personas para no ser *condenados* de manera permanente en la red, pudiendo conservar una vida de manera secreta, privada y respetable ante el trato indiscriminado de la información que actualmente se maneja en la era digital.

SENTENCIA

El 21 de diciembre de 2016 la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó fallo en los casos acumulados Tele2 Sverige y Watson, siendo este la base esencial respecto a la protección de la privacidad de las personas frente a vigilancia por parte del Estado. Una vez que fue invalidada la Directiva 2006/24/CE (*Digital Rights Ireland*) y previo a las exigencias realizadas por los tribunales de Suecia y el Reino Unido da como resultado la sentencia en cuestión.

El rechazo a la conservación indiscriminada fue base fundamental para la decisión tomada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al oponerse ante cualquier regulación nacional que obligue a los proveedores de servicios digitales a realizar una conservación total e indiscriminada de la información de las personas relacionadas con sus movimientos y la localización de ellos; el tribunal precisó que, la Directiva 2002/58 relacionada con la privacidad debía analizarse al tenor de los artículos 7 (respeto a la vida privada) y 8 (protección de datos) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La gravedad de la injerencia es otro punto de suma importancia del fallo en estudio; destacándose la calificación efectuada por el Tribunal como *especialmente grave*, toda vez que a las autoridades se les permite reconstruir la vida privada de las personas a detalle, puesto que tienen en conservación el conjunto de sus metadatos; esto incluye sus prácticas diarias, lugares en donde residen, círculos sociales, entre otros. Aunado a lo anterior, se determinó la existencia de una sensación de vigilancia permanente que puede crear un efecto intimidante sobre la libertad de expresión.

En la sentencia el Tribunal considera que conservar los datos de las personas solo puede admitirse si es selectiva, limitando esta posibilidad a lo relacionado con categorías de datos, los medios de comunicación y los lugares geográficos específicos en los que se encuentre el individuo; y solo se justifica en los casos de combate a la delincuencia y amenazas graves a la seguridad de la nación.

En el fallo se impusieron condiciones específicas, para que las autoridades legalmente puedan acceder a esos datos, como lo son: realizar un estudio por un órgano o empresa independiente, el acceso esta limitado al territorio de la Unión Europea, entre otros; asimismo, las autoridades para garantizar el derecho a una tutela efectiva, deben informar a las personas respecto al acceso a sus datos, cuando exista una investigación judicial.

Se concluye, que la sentencia reafirmó que el combate a la delincuencia en el país no es un pretexto para que las personas no cuenten con la confidencialidad en sus comunicaciones y exige al Estado que garantice su libre desarrollo a la personalidad en esta época en que la tecnología cibernética esta a la orden del día.

Referencias:

LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>

TEDH, Gran Sala, Delfi AS c. Estonia, demanda núm. 64569/09, 2015.